

3 dic 2025 · 2 min de lectura

Art Brut, arte Outsider o marginal: cuando las creaciones no piden permiso

Dra. Velebita Koričančić

El término Art Brut fue acuñado en 1945 por Jean Dubuffet para referirse a obras creadas fuera de los circuitos culturales oficiales. Se trata de producciones de personas internadas en hospitales psiquiátricos, visionarias y autodidactas o sin formación académica. Aunque la denominación aparece a mediados del siglo XX, sus raíces se remontan a las investigaciones del psiquiatra alemán Hans Prinzhorn, quien en la década de 1920 reunió y estudió miles de dibujos y pinturas de pacientes del hospital psiquiátrico de Heidelberg. Esa colección mostró que, en contextos de encierro, surgía una producción que no encajaba en las categorías del arte académico y que luego sería clave para Dubuffet y otros artistas.

Además de Prinzhorn y Dubuffet, una figura central es el curador suizo Harald Szeemann. En 1963, como director de la Kunsthalle de Berna, presentó obras de la colección Prinzhorn como arte y no como material clínico. Al exhibirlas en un museo de arte contemporáneo, contribuyó a legitimar el Art Brut e incorporó la producción de quienes eran vistos como pacientes a la historia del arte. Publicaciones posteriores han subrayado el eje Prinzhorn–Dubuffet–Szeemann para explicar cómo estas obras pasaron de los archivos médicos a los museos y a los debates sobre los límites de lo artístico.

En 1972, el historiador británico Roger Cardinal publica *Outsider Art*, donde retoma la idea de Dubuffet y la traslada al mundo anglosajón. Más que un sinónimo, arte Outsider marca la entrada de estas producciones en otro idioma e instituciones, y refuerza la idea de que su valor radica en su fuerza estética.

Desde los años 70 y especialmente en los 80, el Art Brut/ arte Outsider consolida su reconocimiento internacional: museos organizan exposiciones, el mercado se interesa y aparecen ferias especializadas. Al mismo tiempo, el término se amplía: ya no nombra solo obras producidas en instituciones psiquiátricas, sino creaciones que expresan visiones personales sin atenerse a normas estéticas previas. Más que ajustarse a estilos, estas obras revelan la importancia del proceso y de una necesidad interna de crear.

En un ecosistema artístico actual donde el valor del arte parece medido por las tendencias del mercado y la validación institucional, estas obras ponen de relieve que la creatividad no le rinde cuentas a la institución: es un impulso profundamente humano. A la vez, se amplía la idea de qué cuerpos, voces y experiencias tienen derecho de acceso al campo del arte. Las etiquetas cambian (Art Brut, arte Outsider, arte marginal), pero perdura la pulsión de crear, a menudo en condiciones de encierro, precariedad o exclusión, allí donde la imaginación no pide permiso

Dra. Velebita Koričančić | salud mental | Art Brut | arte Outsider | arte marginal

estética de comunicación